

REDIRECIONAMENTO DE FÁRMACOS: EXPLORANDO O POTENCIAL VASODILATADOR DOS ANÁLOGOS DA PROPAFENONA NO CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL

1José Lucas Fechine Mesquita, 2Natália Cavalcante Barbosa Lima, 3Gabriella de Castro Lima, 4Marcos Carlos de Mattos, 5Roberta Jeane Bezerra Jorge.

e-mail: joselucasfechine@gmail.com; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Mestranda do programa de ciências morfofuncionais da Universidade Federal do Ceará; 3 - Doutoranda do programa de química da Universidade Federal do Ceará; 4 - Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará; 5 - Orientadora, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: Nos últimos anos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem destacado crescentes preocupações com problemas vasculares associados à pressão arterial, devido ao aumento significativo das doenças cardiovasculares (DCV) nas Américas. **Objetivos:** Explorar o redirecionamento de fármacos para oferecer novas alternativas terapêuticas, concentrando-se na propafenona, um fármaco antiarrítmico, e sua possível aplicação no controle da pressão arterial. **Métodos:** A metodologia empregada incluiu a síntese de cinco análogos da propafenona (RAC5-a, RAC5-b, RAC5-c, RAC5-d) pelo Laboratório de Biotecnologia e Síntese Orgânica (LABS). Esses análogos foram analisados mediante *docking* para posteriormente serem avaliados em um sistema de banho de órgãos contendo anéis de aorta pré-contraídos com fenilefrina. Além disso, a pesquisa incorporou uma revisão bibliográfica sobre o uso de propafenona e outros fármacos no tratamento da hipertensão arterial. **Resultados e Discussão:** Os resultados indicaram que os análogos RAC5-a e

RAC5-b apresentaram efeitos vasodilatadores superiores. Especialmente o RAC5-b, que demonstrou um relaxamento de mais de 100% nos anéis pré-contráídos, além de uma maior especificidade mediante docking molecular das estruturas em seus respectivos alvos. A análise dos resultados do docking revelou uma afinidade variável dos análogos da propafenona com os receptores beta 1 e beta 2 adrenérgicos, com valores negativos indicando uma forte interação entre os ligantes e os alvos. Posteriormente, a abordagem do sistema de banho de órgãos mostrou-se eficaz na avaliação da resposta vascular aos análogos da propafenona, sugerindo potenciais benefícios cardiovasculares desses compostos. A propafenona, como um fármaco antiarrítmico, apresenta-se como uma opção promissora no tratamento de arritmias cardíacas, conforme preconizado pelas atuais diretrizes clínicas. O estudo dos análogos revelou resultados encorajadores, especialmente em relação ao RAC5-b, o qual teve seu potencial vasodilatador evidenciado. Conclusão: Em síntese, este estudo contribui não apenas para a compreensão dos mecanismos de ação da propafenona e seus análogos, mas também ressalta a importância da estratégia de redirecionamento de fármacos, com implicações significativas para o tratamento da hipertensão arterial e outras condições clínicas.

PALAVRAS CHAVE: Propafenona; Hipertensão arterial; Redirecionamento de fármacos; Docking Molecular.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CUNHA, G. H. da. Efeito farmacológico das frações hexânica, clorofórmica e metanólica do óleo essencial da *Alpinia zerumbet* na reatividade vascular *in vitro* e nos parâmetros cardiovasculares *in vivo*. 2012. 224 f. Tese (Doutorado em Farmacologia) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012.

LIMA, G.C. Síntese e estudo in sílico de análogos da propafenona e resolução cinética enzimática do acetato de 1-[4-amino-2-(3-fenilpropanoil)fenoxi]-3-cloropropan-2-ila, catalisada por lipases. 2021. 102 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021.

LEE, J. et al. An ethanolic extract of *Lindera obtusiloba* stems causes NO-mediated endothelium-dependent relaxations in rat aortic rings and prevents angiotensin II-induced hypertension and endothelial dysfunction in rats. *Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology*, v. 383, n. 6, p. 635-645, 2011.

LOWES, D.J.; GUIGUEMDE, W. A.; CONNELLY, W. C.; ZHU, F.; SIGAL, M. S.; CLARK, J. A.; LEMOFF, A. S.; DERISI, J. L.; WILSON, E. B.; GUY, R. K. Optimization of Propafenone Analogues as Antimalarial Leads. *Journal of Medicinal Chemistry*. v. 54, p. 7477-7485, 2011